

ВОВЛЕЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С АУТИЗМОМ В ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ахророва Севинч Аброровна

Учитель кафедры Специальной педагогики ЖГПУ
sevinchaxrorova0@gmail.com

Аннотация: Инклюзивное образование – это долгосрочная стратегия, берущая старт сегодня и представляющая собой построение такой образовательной среды, которая позволит каждому ребенку, включая детей, имеющих серьезные отклонения в психофизическом, эмоциональном, социальном и других аспектах развития, обучаться совместно в общеобразовательном учреждении, но на уровне своих возможностей.

Ключевые слова: Инклюзивное образование, дети с ограниченными возможностями здоровья, расстройства аутистического спектра (РАС), интеллектуальный сфера, работы учителя-логопеда.

Законодательная палата Олий Мажлиса приняла закон «Об образовании» в новой редакции, далее он будет отправлен на одобрение в Сенат. В закон внесено понятие инклюзивного образования. Законопроект рассматривался 19 мая во втором чтении, ранее члены парламента постатейно обсудили его 5–6 мая. «Так как депутатами не было достигнуто консенсуса по нескольким статьям, было решено продолжить работу над ними и вернуться к их обсуждению на очередном заседании», — уточняет пресс-служба нижней палаты.

В закон вносится понятие инклюзивного образования. «Это предусматривает равноправное отношение ко всем детям и исключает любую дискриминацию детей», — поясняют в Законодательной палате.

Согласно проекту постановления, с 1 сентября 2021 года запланировано создание *«отдельного опорного коррекционного класса для детей*

с различными отклонениями в физическом и психическом развитии и нуждающихся в оздоровлении». Вдобавок во всех пилотных общеобразовательных школах будет открыта штатная единица дефектолога.

Как указано в Конвенции ООН о правах инвалидов, инклюзивное образование (от. фр. inclusive – «включающий в себя») означает совместное обучение детей с инвалидностью и детей без неё.

Здесь образовательная система сталкивается с главным принципом инклюзивного образования – «не ребенок подгоняется под существующие в образовательном учреждении условия и нормы, а, наоборот, вся система образования подстраивается под потребности и возможности конкретного ребенка».

Инклюзивное образование не только повышает в обществе статус ребенка с особыми образовательными потребностями и его семьи, но и способствует развитию толерантности и социального равенства.

Инклюзивное образование касается всех субъектов образовательного процесса: детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и их родителей, нормально развивающихся учащихся. Образовательная инклюзия – это не локальный участок работы, а системный подход в организации деятельности общеобразовательного учреждения по всем направлениям в целом.

Научная и педагогическая практика убедительно показали, что ребенок с особыми образовательными потребностями, с младенчества попадая в сообщество здоровых сверстников, продвигается вместе с ними и достигает более высокого уровня социализации. В свою очередь, инклюзивное образование основано на следующих приоритетах:

- Приоритете социальной адаптации ребенка на каждом возрастном этапе;

- Непрерывности инклюзивного процесса на всех возрастных ступенях;
- Природосообразности образовательных (в широком смысле) задач и методов, как возможностям ребенка, так и общей логики развития;
- Приоритетного развития коммуникативных компетенций, умений взаимодействовать с другими людьми;
- Профилактики и преодоления инвалидизации и искусственной изоляции семьи особого ребенка.

У всех детей с *расстройствами аутистического спектра (РАС)* нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. Общими для них являются проблемы эмоционально-волевой сферы и трудности в общении, которые определяют их потребность в сохранении постоянства в окружающем мире и стереотипности собственного поведения. Из-за трудностей переключения с одного действия на другое, проявляющихся в особенностях формирования двигательной, речевой и интеллектуальной сфер, у детей с РАС ограничены когнитивные возможности. Аутичному ребенку, у которого часто наблюдается отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер или гипочувствительность к отдельным раздражителям, сложно установить контакт со сверстниками без помощи взрослого, поэтому тьюторское сопровождение для некоторых детей может стать самым необходимым условием для получения образования, которое должно быть прописано в рекомендациях ПМПК. Кроме этого, может быть определена необходимость:

- создания индивидуального учебного плана (для дозирования учебной нагрузки с учетом темпа и работоспособности ребенка и времени поэтапного включения ребенка в образовательный процесс);
- создания адаптированной образовательной программы, в том числе для использования в психосоциальном развитии ребенка имеющихся избирательных способностей;

- работы дефектолога по формированию необходимых учебных навыков и проведению занятий по социально-бытовой ориентировке (СБО);
- работы психолога по организации взаимодействия ребенка и его родителей со всеми участниками образовательного процесса;
- работы учителя-логопеда по коррекции речевых расстройств и развитию коммуникативной функции речи;
- зонирования пространства класса с выделением учебной зоны, зоны отдыха или игровой и создания четкой и упорядоченной образовательной среды, поддерживающей учебную деятельность ребенка;
- индивидуальной организации питания (по заявлению родителей – принесенной из дома пищей с использованием одноразовой или личной посуды).

В связи с тем что адаптированной основной образовательной программы для этой категории детей не существует, ребенок с РАС может обучаться по адаптированной образовательной программе (в общеобразовательном классе) или, если школа создает отдельный класс для детей с РАС, по разработанной самой школой адаптированной основной образовательной программе, учитывающей особенности детей.

Литературы:

1. Инклюзивное образование / сост.: М. Р. Битянова; – М. : «Классное руководство и воспитание школьников», 2015.
2. С.В. Алехина, Н.Я. Семаго, А.К. Фаина Инклюзивное образование. Выпуск 1. – М.: Центр «Школьная книга», 2010.
3. Muzaffarova, X. (2020). Инклюзив таълим - ёш авлодни ижтимоий ҳимоялашнинг муҳим омили сифатида. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 5(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/602

4. Akramova, X. (2020). Социально-педагогическая работа с детьми дошкольного возраста. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 7(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/674
5. Yunusov, M. (2020). Inklyuziv ta'limda axborot-kommunikatsion texnologiyalaridan foydalanishning o'rni va imkoniyatlari. Scienceweb akademik maqolalar to'plami.